

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА ЭВОЛЮЦИЮ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Баранов Дмитрий Александрович¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия, E-mail: baranovdmitry1987@mail.ru

Аннотация

Интерес к истории русской крестьянской общины остается одним из наиболее устойчивых в отечественной историографии. Это обстоятельство обусловлено значительной ролью российского крестьянства в формировании и эволюции социально-экономических отношений на протяжении многих столетий российской истории. В рамках представленной публикации предпринимается попытка некоторого краткого обзора контуров современного состояния проблемы. В статье исследуются основные этапы становления, эволюции русской традиционной крестьянской общины и современного состояния исследованности данного социального феномена в его исторической динамике. Предпринимается попытка анализа ментальных оснований русского крестьянского общинного уклада, анализируется соотношение коллективизма и индивидуализма внутри общинного мира и некоторые правовые аспекты его существования.

Ключевые слова: реформа, крестьянство, менталитет, община, хозяйство, экономика.

I. ВВЕДЕНИЕ

Российское государство складывалось под влиянием множества факторов. Важнейшим основанием для формирования самобытного народного менталитета оставалась русская национальная общинная среда, прошедшая значительный путь эволюции. Следует подчеркнуть, что община не являлась уникальным явлением российской истории. Начало формирования социальных контуров оседлых земледельческих отношений подобного типа зафиксированы применительно ко времени родо-племенных отношений в разных частях мировой социальной истории. Дальнейшая эволюция привела к формированию соседской формы общины, ориентированной на удовлетворение экономических интересов ее членов. Своя специфическая общинная организация складывалась в европейских социальных общностях со времени глубокой древности, через средневековое феодальное общество до состояния крестьянской общины раннего нового времени, демонстрируя непрерывные видоизменения, которые могут быть оценены сквозь призму анализа глобальных социально-экономических процессов в Европе. Следует сразу же заметить, что далеко не все исследователи разделяют данную точку зрения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что массив современных научных работ демонстрирует интерес к многоаспектному характеру жизни и эволюции крестьянских общин от средневековой Европы (Алаев, 2014) до ранней и близкой современности российской истории (Кожевникова, 2011). Спектр ключевых составляющих жизнедеятельности общины как важнейшего социального института весьма значителен. В современной научной исторической литературе изучается социальная структура (Поляков, 2004), региональная специфика (Белянин, 2009), традиции и обычаи (Шатковская, 2000), соотношение общинного коллективизма и личного индивидуализма (Зарицкая, 2013), правовая система и правовые представления членов общины (Шатковская, 2009), процессы и пути формирования общинных институтов (Шулимова, 2013). В данной работе мы не ставим своей целью всесторонний анализ феномена русской крестьянской общины, а рассматриваем основные контуры дискуссии относительно ключевых путей ее эволюции и взглядов на некоторые социально-правовые основы общинного устройства (в дореволюционной, советской и постсоветской историографии)

Важнейшим аспектом рассматриваемой проблематики для нас является определение степени влияния общины на социально-экономическую жизнь страны в разные периоды ее истории. Исследование заданной нами проблематики необходимо для понимания природы и исторической ретроспективы рассматриваемого явления. Важен и анализ перспектив использования опыта эволюционного пути аграрной стратегии прошлого в формировании политической и социально-экономической повестки настоящего.

Внутреннее содержание традиций русского общинного уклада (коллективизма) имеет глубинные исторические основания. Истоки его фундамента определялись природно-географическими и духовно-нравственными факторами. Значительная и слабо освоенная территория Восточно-Европейской равнины, где возникали и развивались племенные союзы восточных славян, при сравнительно небольшой плотности населения, позволяла включать в хозяйственный оборот значительные объемы земель. Возникал экстенсивный тип хозяйства, ориентированный не на стремление к нововведениям, а к освоению пространств. Потребности самосохранения в крайне суровых природных условиях, необходимость включения в хозяйственный оборот земель лесной и лесостепной зон и определили острую нужду в значительных усилиях большого коллектива. В таком антураже невозможно представить себе отдельно существующую автономную крестьянскую семью. Введение в оборот новых земель требовало сугубо коллективного подхода к хозяйственной деятельности. Согласно справедливому замечанию Л.В. Даниловой и В.П. Данилова общинная ментальность крестьянства определяла быстрое формирование чувства «общественного целого» (Данилова, Данилов, 1996, с. 22). В «общинном мире» неуклонно накапливался опыт совместного аграрного производства, земле- и природопользования. Следует отметить, что колоссальное влияние природного фактора на ментальное содержание великорусского крестьянства было отмечено в ряде отечественных исторических работ. В этих научных исследованиях убедительно показано, что частные стимулы крестьянского индивидуализма уступали дорогу интересам большинства общинников. Указанное обстоятельство практически полностью отсекало путь к частному способу ведения хозяйства и создавало известные препятствия утверждению частной собственности в общинной среде (Милов, 1998, с. 571). Коллективистское начало в крестьянской общинной среде становилось прочнее и под влиянием религиозного фактора (Относительно сравнения церковного и крестьянского укладов см.: Ершов, 2012, с. 74-78). Представления о социальной справедливости базировались на основе православных норм этики (Ершов, 2010, с. 5-10), что оказывало свое зримое воздействие и на сплоченность общинного коллектива. Патернализм, наследование традиций и национальных ценностей делает русскую крестьянскую общину более похожей на восточный вариант этого института.

М.А. Вылцан, проанализировав народный крестьянский фольклор (по данным В. Даля и И. Иллюстрова), пришел к выводам о крайне негативном отношении общинного социального пространства к феномену частной собственности и инициативности отдельных общинников (Вылцан, 1996, с. 339).

Стоит сказать и о том, что в среде русской крестьянской общины оформилось специфическое для нее правосознание. Право собственности на землю формировалось исключительно под влиянием коллективистских представлений о пользовании ею. Индивидуальный труд и присвоение его результатов рассматривались уже с позиций личного права. По меткому замечанию А.И. Неусыхина, в западноевропейской (германской) ранней средневековой крестьянской общине коллективное право на землю выражалось в индивидуальном праве каждого жителя деревни участвовать в процессе разрешения или запрета доступа в виллу нового поселенца (Неусыхин, 1957, с. 124). Новопоселенец занимал участок, но мог быть изгнан в течение года, если кто-то из общинников изъявит такое желание. Эта схема демонстрирует глубоко индивидуалистические начала в правосознании западноевропейских общинников. Поселенца принимает и отвергает не община, а конкретный ее член. Даже если подойти критически к работам А.И. Неусыхина, следует отметить, что очевидно предельно рельефное различие путей формирования общинного правосознания на Западе и в России. Вышесказанное происходило по обстоятельствам природно-климатического характера и под влиянием разных моделей феодальной организации двух обществ (Алаев, 2014, с. 67).

Следует отметить, что на ранних этапах формирования общины (период Древнерусского государства) ее члены не испытывали недостатка в земельном ресурсе, а свободные крестьянские семьи могли получать прибавочный продукт с участков таких размеров, которые они были бы в силах обрабатывать совместно со своими домочадцами. В этот момент времени отсутствовали уравнивательные тенденции, система переделов и строгая регламентация производственных отношений. Усиление феодальных тенденций приводило к сокращению доступной свободным общинникам земли. Неуклонное развитие и рост феодального землевладения приводил к дефициту свободной земли для неограниченного присвоения. Эта тенденция была выведена и хорошо изучена еще в дореволюционной отечественной историографии. К.Р. Качоровский замечал, что развитие феодальных отношений подталкивало крестьянское землепользование к трансформации из «свободно-захватного» в «ограниченно-захватное», а затем и в «общинно-передельное» (Качоровский, 1906, с. 202-203).

В научной литературе отмечается, что для общинного правосознания было характерно представление о коллективной собственности на «божью» землю всех членов общины. Будучи центром управления общиной, мирской сход определял практически все аспекты ее жизни и хозяйственной деятельности. Усиление централизации общинной социальной модели приводило к возрастанию роли мирского схода и его влияния на каждого отдельного члена общинного коллектива (Данилова, Данилов, 1996, с. 21). О.Ю. Яхшиян добавляет к этому важность крестьянских представлений о «личном праве» на плоды собственного труда. К сходным выводам приходит и дореволюционный исследователь Н.П. Павлов-Сильванский, рассуждая о посягательствах на право свободного захвата земель (предоставление отводов) со стороны мира и реформировании общины свободных соседей-землепользователей в общину со все более строгими правилами пользования землей и производственной регламентацией. Высшая территориальная власть союза, общины или мира, находилась над правом частной собственности на землю. Затем, во имя общего блага общины, она постепенно начинает ограничивать право свободного занятия новых земель, а на следующей ступени развития налагает некоторое ограничение и на уже занятые земли, посягая на право собственности (Павлов-Сильванский, 1910, с. 114-115). Работы Н.П. Павлова-Сильванского примечательны еще и тем, что им отстаивалась идея о различавшейся природе средневековой сельской соседской крестьянской общины и существа более позднего варианта «передельной общины». Сходства между ними он усматривал лишь в мирском характере самоуправления. По его мнению, переделы возникают поздно и являются следствием «земельного утеснения». Первый достоверно известный передел в Московском княжестве исследователь относит к 1500 г. Говорить о господстве передельной общины в центральных областях государства можно лишь со второй половины XVIII в.

На окраинах государства (Украина, Кавказ, Кубань, Дон, Сибирь) передельные общины укореняются на протяжении XIX в. Переделы появляются раньше на частновладельческих землях и были вызваны земельным утеснением и нехваткой земли. В свободных общинах дело обстояло с точностью наоборот. Необходимо было достичь точного соответствия между налоговым бременем и регуляцией трудовых усилий общинников. Н.П. Павлов-Сильванский пишет об этом так: «там (в частновладельческих общинах) бедные ищут землю. Здесь (в свободных общинах) бедные хотят избавиться от земли (Павлов-Сильванский, 1910, с. 73-136). В свободных общинах главной целью передела оставалась уравнивание податей (Алаев, 2014, с. 54) Парадоксально и то, что в обоих случаях многовековая ментальная приверженность «передельной уравниловке» имела различную природу, но единые последствия.

Нельзя не заметить, что выводы Н.П. Павлова-Сильванского сильно перекликались с периодизацией эволюции русской общины по Б.Н. Чичерину. Исследователь выдвинул тезис об исчезновении первоначальной вольной общины к XI в. Формирование «поземельной общины» приписывалось Б.Н. Чичериним вотчинникам и имело своей целью упорядочение системы налогообложения. Получалось, что «естественная» соседская крестьянская община, формировавшаяся в целях взаимной помощи, обороны и ведения совместной хозяйственной деятельности, практически не была связана с поздней «тяглого-административной». Н.П. Чичерин утверждает, что лишь с XVII в. государство закрепляет за общиной статус фискальной единицы с целью систематизации сбора государственных повинностей. Его точку зрения развивали последователи в лице К.Д. Кавелина и П.Н. Милюкова (Чичерин, 1858, с. 57; Милюков, 1900, с. 224-225). Их выводы были признаны современниками элементом «государственнической школы» и попыткой оправдания самодержавия и общинной политики властей. Противники точки зрения Б.Н. Чичерина и его последователей были (в большинстве своем) сторонниками непрерывного существования и естественной эволюции общины (Алаев, 2014, с. 47).

В контексте уже сказанного любопытно проследить модель эволюции крестьянской общины, предложенную А. Кауфманом. По его мнению, переход к передельной общине происходил в несколько этапов. На первом этапе формировалась свободная сельская община, основанная по модели чистого захвата (индивидуальная заимка – деревня – село). На следующем этапе (ограниченного захвата) позволялось занять необработанный кусок земли (традиция отводов). Предоставленные для обработки отводы фактически санкционировали захват земли. На третьем этапе наступало время «общего поравнения». Такая эволюция от свободной общины к передельному варианту объяснялась А. Кауфманом «утеснением землевладения». А. Кауфман и современные исследователи отмечают, что нехватка земли и утеснение не всегда приводят к формированию исключительно общинного землевладения, а могут породить и частный крестьянский тип хозяйства. Отмечается, что в Архангельской или Вологодской губерниях формировался иной тип общинного землевладения, который принято называть «складническими» или долевыми общинами. Они возникали из однодворных деревней, состоявших из одного домохозяйства. Разрастание одной семьи приводило к выделению наследств по линии сыновей. Эта собственность могла продаваться и покупаться, что часто становилось причиной путаницы в ведении общей хозяйственной деятельности такой крестьянской общины. Часть угодий оставалось неразделенной и находилось в общем пользовании сыновей и внуков первоначального семейства (Кауфман, 1908; Алаев, 2014, с. 48-51). Значительный вклад в понимание эволюции общины внесла А.И. Ефименко, всесторонне изучив именно долевого типа общины. Исследовательница выявила, что между родом и долевым деревней, лежит важный этап – хозяйство и собственность большой патриархальной семьи. Между семьями в пределах волости была некоторая связь, но не поземельная. Долевое землевладение Ефименко считала следующим, непременным этапом развития сельской общины, предшествующим душевым переделам. Подводя некоторые промежуточные итоги краткого историографического обзора дореволюционных взглядов на характер и направленность эволюции общины, позволим себе процитировать емкое высказывание А.И. Ефименко: «нахожусь с полнейшим убеждением, что наша поземельная община вовсе не исконная форма нашего землевладения, как я до сих пор была глубоко и всецело убеждена: она есть продукт более позднего времени, с одной стороны – заключительное звено длинного исторического процесса, с другой – плод внешнего воздействия» (Ефименко, 1884, с. XIV–XV).

Следует заметить, что аграрное перенаселение европейской части России создавало прецедент малоземелья и усугубление передельного фактора в крестьянской общине. Это обстоятельство предполагало, что отдельное крестьянское домохозяйство не имело ресурса для расширения, а суровые природно-климатические условия не позволяли перевести крестьянские хозяйства на рельсы интенсивного производства. Развитие аграрных технологий сталкивались и с традиционными проблемами материально-технического характера. В.Л. Берсенев справедливо подчеркнул, что одним из ключевых аспектов жизни общины был передельный механизм, негативно отражавшийся на процессе повышения производственной культуры и созданию хозяйств оптимальных размеров (Берсенев, 1994, с. 33).

Что касается советской и современной историографии то там уделяется значительное внимание проблемам социально-экономического развития общины, факторам эксплуатации, расслоения и общинного крестьянского менталитета. Аграрное перенаселение западной части страны сочеталось с замедленными темпами развития фабрично-заводского производства на протяжении XVIII в. В современной отечественной историографии нашли достаточно полное отражение исследования феномена аграрного перенаселения в сочетании с темпами развития фабрик и заводов и покупательской способности основной массы русского крестьянства. В.Л. Берсенев проанализировал позицию властей по данному вопросу и пришел к выводу о том, что промышленность не могла обеспечить работой основную массу переселенцев из общины в города, поскольку рост промышленности зависел от покупательской способности самих крестьян (Берсенев, 1994, с. 38). «Аграрные мигранты» не могли рассчитывать на достаточное количество рабочих мест в городах даже в пору наметившегося в первой половине XIX в. промышленного роста. Правящие круги справедливо полагали, что мобилизация миллионов крестьян в города могла бы спровоцировать процесс резкой пауперизации. Это обстоятельство являлось одной из причин политики властей по сдерживанию выхода крестьян из общины. Могла сложиться ситуация подобная той, что возникла в английской деревне периода огораживаний и массового сгона крестьян с их земель. В.Л. Берсенев полагает, что такая политика властей имела даже более негативные последствия, чем указанные выше процессы в Англии, провоцируя малоземелье.

Л.М. Кожевникова подчеркивает в своей работе, что власти весьма намерено, манипулировали архаичными общинными порядками, сохраняя и используя их в целях достижения экономических выгод дворянского сословия, численность которого к 1833 году составляла всего 127,1 тыс. человек (Буздалов и др., 1993, с. 66). Усиление налогового гнета запускало единственный механизм социальной защиты. Община и мир пристально отслеживали доходы зажиточных домохозяйств и были призваны коллективно защищать от разорения отдельные крестьянские семьи, что осуществлялось через механизм круговой поруки и приводило к формированию уравнилельных традиций крестьянского сознания. По мнению исследовательницы, подобные тенденции сочетались с низкими темпами модернизации страны и являлись причиной распространения трудового безразличия, пьянства и лени в крестьянской массе страны (Кожевникова, 2011, с. 87).

Пути решения властями аграрного перенаселения западных регионов России стали объектом интереса Л.В. Милова. В своих изысканиях исследователь приходит к выводу о единственно возможном варианте решения обозначенной выше проблемы. По его мнению, таким решением было выселение на новые территории в поисках пригодных пашенных угодий (Миров, 1998, с. 566). На справедливость этого вывода указывает стремление властей к экстенсивному освоению необжитых земель с первой половины XIX в. Указанный процесс замедлялся традиционным нежеланием самих крестьян покидать общину. Л.М. Кожевникова указывает на кардинальное различие менталитета русского и английского крестьянства. По ее мнению объективного механизма и потребностей покидать общину у русского крестьянства не имелось. Отсутствовала и личная заинтересованность, учитывая фактор общинной социальной защищенности и традиции коллективистского правосознания (Кожевникова, 2011, с. 87).

Работы А.А. Никонова и В.П. Данилова дают детальное представление о характере и направленности эволюции крестьянской общины после реформы 1861 г. (Подробнее о последствиях и уроках реформы см.: Ершов, Тонких, Кондратенко, 2022, с. 58-60).

В пореформенный период положение крестьян не улучшилось, а в известной степени стало значительно хуже. Положение 19 февраля позволяло выходить из общины без согласия ее членов (всего мира) и при условии полной выплаты выкупных платежей. Половинчатость и непоследовательность реформы затрагивали прямые интересы крестьян, но почти не повлияли на помещичье землевладение. В. П. Данилов отметил, что дворяне сохранили свое землепользование и прирезали до 20 % крестьянских земель (Данилов, 1973, с. 9). А. А. Никонов подчеркивает, что положение крестьян особенно усугубилось после введения института земских старост и запрета на выход из общины без согласия всего мира в 1893 г. По этой причине зависимость от помещика была заменена на привязку к общине. Дело усугублялось и тем, что первые девять лет после проведения реформы крестьяне не имели права отказаться от наделов. Все это следует помножить на коллективистский общинный менталитет, заставлявший крестьян относиться с подозрением или откровенной злобой к односельчанам уже готовившимся к досрочному выкупу наделной земли (Никонов, 1995, с. 78-79; Данилов, 1973, с. 9). Данное обстоятельство предопределило и крах попыток П.А. Столыпина ликвидировать общину, ставшую зримым препятствием на пути капиталистической модернизации страны. Л.М. Кожевникова констатирует причины краха аграрной реформы второй половины XIX – начала XX в. По ее мнению к ним следует отнести корпоративно-сословную близорукость правящего класса (не способного подняться над узкими сословными интересами), общинный коллективизм и специфические представления крестьян о собственности и правовой справедливости, ошибочный путь реформирования без учета интересов большинства населения. Рассуждая о главной причине краха реформаторских устремлений Столыпина Л.М. Кожевникова вынуждена подчеркнуть, что «преобразования реформатора не сгладили противоречий между идеями частной собственности на землю меньшинства и уравнительными чаяниями бедняцко-средняцкого большинства» (Кожевникова, 2011, с. 88).

Окончательная ликвидация общинной формы существования землепользования в СССР приходится на конец 20-х – начало 30-х гг. Согласно «Общим началам землепользования и землеустройства» (1928 г.) земобщества полностью подчинялись сельсоветам. Официальное решение об окончательном роспуске общин было принято 30 июля 1930 г. (См.: Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР, 1917-1954, с. 299-307).

В поздней советской исторической науке высказывалась точка зрения о позитивном влиянии общинного уклада на дальнейший процесс становления колхозно-совхозной системы (Трапезников, 1983, с. 386). Уже в то время были слышны и осторожные возражения этим утверждениям. В.В. Кабанов замечал, что общину нельзя рассматривать в качестве переходной стадии в дальнейшем колхозном строительстве (Кабанов, 1984, с. 143-144). Установке на прямую связь общин и колхозов возражают и современные исследователи, склонные полагать, что к началу 30-х годов земельные общества (общины) перестали отвечать интересам советской власти и начинают активно подчиняться Советам (Кожевникова, 2011, с. 89). Такой поворот в эволюции (к гибели) общины был связан со стремлением ее членов защитить мелкое крестьянское землевладение и с активностью кулачества (лишенного права голоса на выборах в Советы). Лишение кулаков политических прав не исключало их из числа полноправных членов общины и не лишило их возможности оказывать давление на деревенскую бедноту.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общинный уклад русской деревни самым непосредственным образом повлиял на становление народного менталитета. Из нашего весьма краткого обзора видно, что представители дореволюционной, советской и постсоветской историографии смогли наметить некоторые контуры и выявить противоречия в оценках путей эволюции крестьянской общины и ее природных корней.

На сегодняшний день основные усилия исследовательского поиска устремлены не в сторону фундаментального анализа природы и содержания общинного уклада, а на отдельные его аспекты (традиции, обычаи, региональные аспекты, правовые порядки общинной жизни). Для нас важно, чтобы «микроисторический» подход в этом вопросе не вытеснял фундаментальных исследований природы общинного уклада русской деревни. Нельзя забывать о том, что именно русская крестьянская община породила значительную часть ментальности современного российского общества. Данной причиной и было обусловлено появление нашего краткого историографического напоминания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алаев Л.Б. Чем была «русская община» и что такое русская общинность. История и современность. 2014. Номер 2. С. 46-72.

Белянин Д.Н. Региональная специфика формирования хуторских и отрубных хозяйств в Западной Сибири в начале XX в. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2009. Номер 4. С. 138-142.

Берсенев В.Л. Исторические особенности реформирования аграрных отношений в России. Екатеринбург: УРО РАН, 1994. 136 с.

Буздалов И.Н. и др. Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития. М.: Наука, 1993. 270 с.

Вылцан М.А. Индивидуализм и коллективизм крестьян. Менталитет и аграрное развитие России: XIX-XX вв.: материалы международной конференции (Москва, 14-15 июня 1994 г.). М.: РОССПЭН, 1996. С. 334-347.

Данилов В.П. Советское крестьянство: краткий очерк истории: 1917-1970. М.: Политиздат, 1973. 592 с.

Данилова Л.В., Данилов В. П. Крестьянская ментальность и община. Менталитет и аграрное развитие России: XIX-XX вв.: материалы международной конференции (Москва, 14-15 июня 1994 г.). М.: РОССПЭН, 1996. С. 22-39.

Ершов Б.А. Государственно-правовое регулирование деятельности Русской Православной Церкви в губерниях Центрального Черноземья в XIX-начале XX века. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. Номер 4-2. С. 75-78.

Ершов Б.А. Роль церкви в жизни дворян и крестьян в губерниях Центрального Черноземья в XIX веке. Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. Номер 11. С. 5-10.

Ершов Б.А., Тонких В.А., Кондратенко Л. И. Крестьянская реформа 1861 года в России и современность. Аграрная история. 2022. Номер 10. С. 55-62.

- Ершов Б.А., Чекменёва Т.Г., Прибытков А.А. Ход и итоги Столыпинской аграрной реформы в России на примере Воронежской губернии. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 69-77.
- Ефименко А.Я. Исследования народной жизни. Вып. 1. М.: В. И. Касперов, 1884. 380 с.
- Зарицкая Ж.В. О специфике русского коллективизма. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2013. Т. 11. Номер 3. С. 48-54.
- Кауфман А.А. Русская община: В процессе ее зарождения и роста. Москва: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1908. 455 с.
- Качоровский К.Р. Русская община: возможно ли, желательно ли ее сохранение и развитие? Москва: Типолитография Русского товарищества. 1906. 362 с.
- Кожевникова Л.М. Роль крестьянской общины в аграрной истории и судьбе России. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. Номер 7-3. С. 85-90.
- Миллов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998. 573 с.
- Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. СПб.: ред. журн. Мир Божий. 1900. 424 с.
- Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства как класса феодального общества в Западной Европе VI-VIII вв. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1956. 410 с.
- Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России: XVIII-XX вв. М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. 574 с.
- Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Удельной Руси. СПб.: типография М. М. Стасюлевича, 1910. 506 с.
- Поляков А.Н. Община как форма социальной организации. Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. Номер 6. С. 17-20.
- Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР: 1917-1954. М.: Госюриздат, 1954. 720 с.
- Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос: в 2-х т. Изд-е 3-е, доп. М.: Мысль, 1983. Т. I. Ленинские аграрные программы в трех русских революциях.
- Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М.: К. Солдатенков и Н. Щепкин, 1858. 389 с.
- Шатковская Т.В. Закон и обычай в правовом быту крестьян второй половины XIX века. Вопросы истории. 2000. Т. 11. С. 96-105.
- Шатковская Т.В. Понятие «субъект» в обычном праве российских крестьян второй половины XIX-начала XX веков. Юрист-Правоведъ. 2009. Номер 4. С. 88-93.
- Шулимова А.А. Институционально-экономические аспекты социальной ответственности русской крестьянской общины: история и современность. Современная экономика: проблемы и решения. 2013. Т. 10. С. 32-46.
- Яхшиян О.Ю. Собственность в менталитете русских крестьян. Менталитет и аграрное развитие России: XIX-XX вв.: материалы международной конференции (Москва, 14-15 июня 1994 г.). М.: РОССПЭН, 1996. С. 92-105.

ANALYSIS OF VIEWS ON THE EVOLUTION OF THE PEASANT COMMUNITY IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Baranov, Dmitry Alexandrovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolution Prospekt, Voronezh, Russia, E-mail: baranovdmitry1987@mail.ru

Abstract

Interest in the history of the Russian peasant community remains one of the most stable in the national historiography. This fact is due to the significant role of the Russian peasantry in the formation and evolution of socio-economic relations over many centuries of domestic history. Within the framework of the presented publication an attempt is made to give a brief overview of the contours of the current state of the problem. The article considers the main stages of formation and evolution of the Russian traditional peasant community and the current state of research of this social phenomenon in its historical dynamics. An attempt is made to analyze the mental foundations of the communal way of life of the Russian peasantry, the correlation of collectivism and individualism within the communal world, some legal aspects of its existence are analyzed.

Keywords: reform, peasantry, mentality, community, economy.

REFERENCE LIST

Alaev L.B. Chem byla «russkaya obshchina» i chto takoe russkaya obshchinnost'. Istoriya i sovremennost'. 2014. Nomer 2. S. 46-72.

Belyanin D.N. Regional'naya specifika formirovaniya hutorskih i otrubnyh hozyajstv v Zapadnoj Sibiri v nachale XX v. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2009. Nomer 4. S. 138-142.

Bersenev V.L. Istoricheskie osobennosti reformirovaniya agrarnyh otnoshenij v Rossii. Ekaterinburg: URO RAN, 1994. 136 s.

Buzdalov I.N. i dr. Agrarnye otnosheniya: teoriya, istoricheskaya praktika, perspektivy razvitiya. M.: Nauka, 1993. 270 s.

Vylcan M.A. Individualizm i kollektivizm krest'yan. Mentalitet i agrarnoe razvitie Rossii: XIX-XX vv.: materialy mezhdunarodnoj konferencii (Moskva, 14-15 iyunya 1994 g.). M.: ROSSPEN, 1996. S. 334-347.

Danilov V.P. Sovetskoe krest'yanstvo: kratkij ocherk istorii: 1917-1970. M.: Politizdat, 1973. 592 s.

Danilova L.V., Danilov V. P. Krest'yanskaya mental'nost' i obshchina. Mentalitet i agrarnoe razvitie Rossii: XIX-XX vv.: materialy mezhdunarodnoj konferencii (Moskva, 14-15 iyunya 1994 g.). M.: ROSSPEN, 1996. S. 22-39.

Ershov B.A. Gosudarstvenno-pravovoe regulirovanie deyatel'nosti Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v guberniyah Central'nogo Chernozem'ya v XIX-nachale XX veka. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2012. Nomer 4-2. S. 75-78.

- Ershov B.A. Rol' cerkvi v zhizni dvoryan i krest'yan v guberniyah Central'nogo Chernozem'ya v XIX veke. Vestnik Pomorskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2010. Nomer 11. S. 5-10.
- Ershov B.A., Tonkih V.A., Kondratenko L. I. Krest'yanskaya reforma 1861 goda v Rossii i sovremennost'. Agrarnaya istoriya. 2022. Nomer 10. S. 55-62.
- Ershov B.A., CHekmenyova T.G., Pribytkov A.A. Hod i itogi Stolypinskoj agrarnoj reformy v Rossii na primere Voronezhskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. 2023. Nomer 14. S. 69-77.
- Efimenko A.YA. Issledovaniya narodnoj zhizni. Vyp. 1. M.: V. I. Kasperov, 1884. 380 s.
- Zarickaya ZH.V. O specifike russkogo kolektivizma. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya. 2013. T. 11. Nomer 3. S. 48-54.
- Kaufman A.A. Russkaya obshchina: V processe ee zarozhdeniya i rosta. Moskva: tip. t-va I. D. Sytina, 1908. 455 s.
- Kachorovskij K.R. Russkaya obshchina: vozmozhno li, zhelatel'no li ee sohranenie i razvitie? Moskva: Tipolitografiya Russkogo tovarishchestva. 1906. 362 s.
- Kozhevnikova L.M. Rol' krest'yanskoj obshchiny v agrarnoj istorii i sud'be Rossii. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2011. Nomer 7-3. S. 85-90.
- Milov L.V. Velikorusskij pahar' i osobennosti rossijskogo istoricheskogo processa. M.: ROSSPEN, 1998. 573 s.
- Milyukov P.N. Ocherki po istorii russkoj kul'tury. SPb.: red. zhurn. Mir Bozhij. 1900. 424 s.
- Neusyhin A.I. Vozniknovenie zavisimogo krest'yanstva kak klassa feodal'nogo obshchestva v Zapadnoj Evrope VI-VIII vv. M.: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1956. 410 c.
- Nikonov A.A. Spiral' mnogovekovoj dramy: agrarnaya nauka i politika Rossii: XVIII-XX vv. M.: Enciklopediya rossijskih dereven', 1995. 574 s.
- Pavlov-Sil'vanskij N.P. Feodalizm v Udel'noj Rusi. SPb.: tipografiya M. M. Stasyulevicha, 1910. 506 s.
- Polyakov A.N. Obshchina kak forma social'noj organizacii. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2004. Nomer 6. S. 17-20.
- Sbornik dokumentov po zemel'nomu zakonodatel'stvu SSSR i RSFSR: 1917-1954. M.: Gosyurizdat, 1954. 720 s.
- Trapeznikov S.P. Leninizm i agrarno-krest'yanskij vopros: v 2-h t. Izd-e 3-e, dop. M.: Mysl', 1983. T. I. Leninskie agrarnye programmy v trekh russkih revolyuciyah.
- Chicherin B.N. Opyty po istorii russkogo prava. M.: K. Soldatenkov i N. SHCHepkin, 1858. 389 s.
- Shatkovskaya T.V. Zakon i obyčaj v pravovom bytu krest'yan vtoroj poloviny XIX veka. Voprosy istorii. 2000. T. 11. S. 96-105.
- Shatkovskaya T.V. Ponyatie «sub"ekt» v obychnom prave rossijskih krest'yan vtoroj poloviny XIX-nachala XX vekov. YUrist"-Pravoved". 2009. Nomer 4. S. 88-93.
- Shulimova A.A. Institucional'no-ekonomicheskie aspekty social'noj otvetstvennosti russkoj krest'yanskoj obshchiny: istoriya i sovremennost'. Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya. 2013. T. 10. S. 32-46.
- Yahshiyani O.YU. Sobstvennost' v mentalitete russkih krest'yan. Mentalitet i agrarnoe razvitie Rossii: XIX-XX vv.: materialy mezhdunarodnoj konferencii (Moskva, 14-15 iyunya 1994 g.). M.: ROSSPEN, 1996. S. 92-105.